

Bewertung einer wissenschaftlichen Präsentation anhand einer Checkliste

Version: V1.0

Autoren*innen: Bernd Röhrig¹, Malte Klemmt², Anne-Kathrin Exner³

¹ Medizinischer Dienst Rheinland-Pfalz | Referat Rehabilitation (Biometrie/Epidemiologie), Alzey

² Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt Institut für Angewandte Sozialwissenschaften

³ Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts, Hochschulbibliothek

Datum: 03.05.2024

Zitation: Dr. Bernd Röhrig, Dr. Anne-Kathrin Exner, Dr. Malte Klemmt (2024). Bewertung einer wissenschaftlichen Präsentation anhand einer Checkliste. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108052>

DOI: 10.5281/zenodo.11108052

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International

Ziel

Anhand folgender Checkliste kann eine wissenschaftliche Präsentation **inhaltlich und formal** bewertet werden.

Die Checkliste können Sie nutzen, um zu prüfen, ob alle wesentlichen Aspekte in Ihrer Präsentation enthalten sind. Sie können die Checkliste jedoch auch zum Üben Ihres Vortrags verwenden. Wir empfehlen, eine Präsentation/einen Vortrag immer vorher Probe zu halten. Laden Sie dazu Personen ein, die konstruktive Kritik äußern können. Die Checkliste dient den Zuhörerinnen und Zuhörern als Strukturhilfe und als Ausgang für eine konstruktive Diskussion und einen fachlichen Austausch.

Bewertung einer wissenschaftlichen Präsentation

| Inhaltliche Kriterien | | Anmerkungen |
|--|---|---|---|---|---|-------------|
| Struktur/Aufbau der Präsentation | <input type="radio"/> | |
| (Haupt-)Fragestellung herausgearbeitet | <input type="radio"/> | |
| Beschreibung des Studien-Designs | <input type="radio"/> | |
| Darstellung der Ergebnisse | <input type="radio"/> | |
| Kritische Diskussion der Ergebnisse | <input type="radio"/> | |
| Eigene Bewertung/Einordnung der Studie | <input type="radio"/> | |
| Fazit/(Kurz-)Zusammenfassung | <input type="radio"/> | |
| Kernbotschaft übermittelt | <input type="radio"/> | |

| Formale Kriterien | | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Einhaltung der Zeitvorgabe (Zeitmanagement) | <input type="radio"/> | |
| Passende Wortwahl/klare Satzstruktur | <input type="radio"/> | |
| Klare und deutliche Aussprache | <input type="radio"/> | |
| Übersichtlichkeit/Lesbarkeit der Präsentation | <input type="radio"/> | |
| Vortragsstil/Motivation/Aufmerksamkeit | <input type="radio"/> | |

Weitere Anmerkungen